

ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НАНОПЛАТФОРМ ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГИИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Бабаева Рухшона Рустам қизи
Шерматова Ирода Бахтиёр қизи
Муртазакулов Илёс Исмоил ўғли
Ташкентский Фармацевтический институт
*e-mail: ruxshona.babaeva05@mail.ru
iroda.shermatova.94@mail.ru
ilyosmurtazaqulov0694447@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18950620>

Аннотация. Наноструктурированные топические формы включают липосомальные системы, полимерные и липидные наночастицы, наноэмульсии/нанокремы, нанокристаллы действующих веществ и неорганические материалы. В обзоре сопоставляются их типичные функции в коже: солюбилизация, защита от деградации, пролонгация и снижение раздражающего потенциала. Показано, что преимущества конкретной платформы проявляются только при учёте её физико-химических параметров и состава вспомогательных веществ. Отмечены ограничения, связанные со стабильностью, переносимостью и стандартизацией при масштабировании.

Ключевые слова: липосомы; SLN/NLC; полимерные наночастицы; наноэмульсии; нанокристаллы; серебро.

Актуальность исследования. Разнообразие наноплатформ в дерматологии приводит к ситуации, когда выбор «наноформата» нередко опережает понимание его реальных преимуществ для конкретной клинической задачи. Сравнительный анализ классов систем необходим для того, чтобы обоснованно соотносить ожидаемый эффект с технологической реализуемостью и профилем безопасности.

Цель работы. Систематизировать основные типы наноплатформ, используемых при кожных заболеваниях, и выделить их сильные и слабые стороны в контексте топической терапии.

Задачи исследования.

1. Описать основные классы нанопереносчиков, применяемых в дерматологии.
2. Сопоставить их типичные преимущества и ограничения (стабильность, переносимость, технологичность).
3. Показать, какие свойства наноплатформы чаще всего определяют клиническую применимость.

Введение. Для местной терапии важно не только доставить действующее вещество в кожу, но и обеспечить переносимость при длительном применении. Наноструктурированные формы позволяют решать задачи солюбилизации и пролонгации, но одновременно усложняют состав и повышают требования к контролю качества. Поэтому анализ платформ целесообразно вести через связь «структура носителя — поведение в коже — ограничения разработки».[1]

Липосомы рассматриваются как биосовместимые системы, которые могут уменьшать раздражение и поддерживать стабильность активов, однако чувствительны

к физико-химической нестабильности (слияние, окисление). Полимерные наночастицы (наносферы и нанокапсулы) удобны для контролируемого высвобождения и защиты молекулы, но требуют строгого контроля технологии и оценки переносимости продуктов деградации. Липидные наночастицы SLN/NLC выделяются технологической «прикладностью» и способностью обеспечивать пролонгацию, при этом окклюзионный эффект может быть полезен при сухости и нарушении барьера, но не всегда уместен при склонности к воспалению фолликулов.[3] Наноэмульсии и нанокремы применяют главным образом для солюбилизации и более равномерного распределения липофильных веществ, однако раздражающий потенциал ПАВ становится ограничивающим фактором. [5] Нанокристаллы действующих веществ делают акцент на повышении скорости растворения при минимизации «носителя», но требуют стабильности суспензии. Неорганические и металлические наноматериалы (включая серебро и ZnO) имеют собственные эффекты (антимикробные, фотозащитные), однако для них наиболее остро стоит блок токсикологии, стандартизации и контроля примесей.

Заключение. Выбор наноплатформы в дерматологии оправдан, когда она даёт измеримую пользу (растворимость, стабильность, переносимость, депо/пролонгация) и при этом остаётся технологически воспроизводимой. Усложнение системы без явного клинического выигрыша увеличивает регуляторные и токсикологические риски и снижает вероятность трансляции. [9,10]

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кубанова А.А. (ред.) Дерматовенерология. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 1024 с.
2. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С., Иванов О.Л. Дерматовенерология. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 896 с.
3. Prow T.W., Grice J.E., Lin L.L. et al. Nanoparticles and microparticles for skin drug delivery // *Advanced Drug Delivery Reviews*. — 2011. — Vol. 63, № 6. — P. 470–491.
4. Muller R.H., Shegokar R., Keck C.M. 20 years of lipid nanoparticles (SLN & NLC): present state of development and future prospects // *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*. — 2011. — Vol. 77, № 3. — P. 434–435.
5. Benson H.A.E. Nanoparticles for dermal drug delivery: mechanisms of action and applications // *Current Drug Delivery*. — 2016. — Vol. 13, № 4. — P. 481–486.
6. Souto E.B., Muller R.H. Lipid nanoparticles (SLN and NLC) for drug delivery // *Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology*. — 2010. — Vol. 10. — P. 1–15.
7. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). Guidance on the Safety Assessment of Nanomaterials in Cosmetics. — European Commission, SCCS/1611/19, 2019.
8. Atiyeh B.S., Costagliola M., Hayek S.N. Effect of silver on burn wound infection control and healing: Review of the literature // *Burns*. — 2007. — Vol. 33, № 2. — P. 139–148.
9. Государственная фармакопея Республики Узбекистан. I издание. Том 1 (Части 1–3). — Ташкент: Министерство здравоохранения РУз, 2021–2023.
10. Государственный стандарт Республики Узбекистан O‘z DSt 2766:2018 «Надлежащая производственная практика (GMP)». — Ташкент: Агентство «Узстандарт», 2018.